

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون - جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات - كلية التربية الفنية - جامعة حلوان،مدرّب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

مهارات الإدارة الرقمية للخصومة القضائية

Digital case management skills

الملخص :

يتناول هذا البحث مفهوم الإدارة الرقمية للخصومة القضائية بوصفه أحد الركائز الأساسية لتحديث منظومة العدالة في ظل التحول الرقمي، مع التركيز على المهارات القانونية والتقنية اللازمة لإدارة الدعوى القضائية باستخدام الوسائط الرقمية دون المساس بالضمانات الإجرائية أو باستقلال القضاء. وينطلق البحث من أن الإدارة الرقمية لا تقتصر على استخدام النظم الإلكترونية، بل تمثل نمطاً إجرائياً متكاملًا يعيد تنظيم سير الخصومة منذ قيد الدعوى وحتى الفصل فيها.

ويحلل البحث ماهية مهارات الإدارة الرقمية للخصومة القضائية، سواء تلك المرتبطة بالقاضي أو بأعوانه أو بالخصوم، مع بيان دور الأنظمة الرقمية في تنظيم تداول القضايا، وإدارة الجلسات، وتبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً، ومتابعة المواعيد الإجرائية. كما يتناول أثر هذه المهارات على تحقيق الكفاءة القضائية، وتقليل زمن الفصل في المنازعات، والحد من الأخطاء الإجرائية.

ويتطرق البحث إلى التحديات القانونية والتقنية التي تواجه تطبيق الإدارة الرقمية، ولا سيما ما يتعلق بأمن البيانات القضائية، وسلامة الإجراءات، وضمان المساواة بين الخصوم في القدرة على النفاذ إلى الوسائل الرقمية. كما يناقش حدود الاعتماد على الأدوات التقنية، وضرورة بقاء الإدارة القضائية الرقمية خاضعة لسلطة القاضي ورقابته.

ويخلص البحث إلى أن الإدارة الرقمية الفعالة للخصومة القضائية تتطلب تأهيلاً قانونياً وتقنياً متوازناً، وإطاراً تشريعياً واضحاً، يضمن توظيف التكنولوجيا لتعزيز العدالة الإجرائية، لا لتحويلها إلى مسار شكلي أو آلي منفصل عن جوهر التقاضي.

Abstract

This study addresses the concept of digital case management as a fundamental pillar in modernizing judicial systems within the framework of digital transformation. It focuses on the legal and technical skills required to manage judicial disputes through digital tools while preserving procedural guarantees and judicial independence. The research argues that digital case management extends beyond the mere use of electronic systems and represents an integrated procedural approach that reorganizes litigation from case filing to adjudication.

The study analyzes the essential digital management skills required of judges, court staff, and litigants, highlighting the role of digital systems in case scheduling, hearing management, electronic exchange of submissions and documents, and monitoring

procedural deadlines. It also examines the impact of these skills on judicial efficiency, reducing case duration, and minimizing procedural errors.

Furthermore, the research explores the legal and technical challenges associated with digital case management, particularly data security, procedural integrity, and ensuring equality of access to digital tools among litigants. It emphasizes the need to prevent overreliance on technology and to maintain judicial oversight over digital administrative processes.

The study concludes that effective digital case management requires balanced legal and technical capacity-building, supported by a clear legislative framework that ensures technology serves procedural justice rather than undermining its fundamental principles.

الكلمات المفتاحية

الإدارة الرقمية، الخصومة القضائية، التقاضي الإلكتروني، كفاءة القضاء، الإجراءات القضائية، أمن البيانات، استقلال القضاء

Digital case management, Judicial dispute, E-litigation, Judicial efficiency, Procedural law, Data security, Judicial independence